

TURIZM SOHASIDA KLASTER YONDASHUVINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI

J.Kamalova

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199928>

Turistik tarmoq o'zida nafaqat katta miqdordagi balki turistik xizmatlarni yetkazib berish jarayonida qatnashadigan boshqa korxonalarni birlashtiradi. Hozirda Yevropa mamalatlari ilmiy va hukumat doiralarida tez-tez "klasterli biznes", "klasterli yondashuv" degan atamalar jarang sochmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek, tashqi va ichki sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali ularning sonini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-dekabrda 915-son "Turistik klasterlar faoliyatini tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori qabul qilindi.

Integratsiyalashuvning kichik darajasi mamlakatlar iqtisodiyotida yangi xo'jalik yuritish tizimini shakllantirish yo'li hisoblanib, o'zaro pirovard mahsulot ishlab chiqaradigan va geografik yaqin bo'lgan korxonalar va tashkilotlarni o'z ichiga olgan "Klaster"lar yaratishdir.

Klasterlarni shakllantirishdan maqsad – shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir xil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda bo'lgan ta'lim, ilmiy, injenering, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmatlarni uyg'unlashtirish – innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga yo'naltirishdan iboratdir. Bunda aholini ish bilan ta'minlashdek muhim jihat ham o'zini namoyon etadi. "Klaster" atamasi fransuzcha so'z bo'lib, o'zbekcha tarjimasida "bog'lam", "guruh", "to'planish" ma'nolarini beradi. "Klaster" nazariyasining asosi bo'lib, Al'fred Marshallning XIX asr oxirida yozilgan "Iqtisodiyot prinsiplari" nomli asarida (1890) ixtisoslashgan tarmoq-sohalarning alohida hududlarda uyg'unlashishi to'g'risidagi fikr-mulohazalari hisoblanadi.

Klaster nazariyasining asoschisi, raqobatbardoshlik strategiyasi tushunchasining eng hurmatli mualliflaridan biri bo'lmish Garvard maktabi professori Maykl Porter hisoblanadi. O'zining "Raqobat" kitobida u shuni ta'kidlab o'tadiki, klasterning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun turg'un rivojlanish strategiyasi bo'lishi muhim omillardan biri hisoblanadi. Maykl Porter fikricha: "Klasterlar-postindustrial iqtisodiyotga o'tish sharoitida raqobatbardoshlik avzalliklariga erishishga qaratilgan manfaatdor tomonlarning urinishlari birikishining tashkiliy shakli hisoblanadi".¹ Turistik biznes uchun klaster-bu kelajakda o'zida raqobatbardoshlikni ta'minlashni real imkoniyati hisoblanadi. Ya'ni korxonaning 5-10 va undan ko'proq muddatga uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini yaratish demakdir. Klasterlar geografik mahalliyashtirilgan va iqtisodiyotning aniq tarmoqlariga maxsuslashtirilgan korxonalardan iborat hisoblanadi. Iqtisodiy tizimda klasterli birlashish "Kuchli korxonalar o'z izidan kuchsizlarini tortadi" vazifasini amalga oshiradi. Klasterlar – bu bitta hududda joylashgan va o'z ichiga katta, o'rta va kichik korxonalarni oladigan tashkilotlar guruhi (ittifoqi) hisoblanadi. Klasterlar mintaqalarning hududlarini samarali iqtisodiy rivojlantirishini

¹ Schwab K., Porter M.E., Sachs J.D. The Global Competitiveness Report 2000 – 2002. N4. Oxford University Press Word Economic Forum. 2001. P. 12.

ta'minlovchi asos va shu orqali mamlakatning samarali rivojlanishiga turtki beradigan vositadir.

Iqtisodiyotni innovatsion taraqqiy ettirishda, ayniqsa, iqtisodiy rivojlanishning an'anaviy usullari yetarli darajada foyda bera olmayotgan hozirgi davrda, Klaster nazariyasini amaliyotga tatbiq etish eng maqbul yo'l hisoblanadi.

Turizm klasteri - ma'lum bir geografik hududga jamlangan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita turizmga jalb qilingan bir guruh resurslar va diqqatga sazovor joylar, biznes va muassasalardan iboratdir. Turistik klasterdagi ko'plab tadqiqotlar Porter Diamond modelini qo'llagan va kuchlarning to'rtta toifasidan (yetkazib berish shartlari, talabning shartlari, firmaviy strategiya va raqobat, yuqori va quyi oqim tarmoqlari) foydalangan holda turizm raqobatbardoshlik salohiyatini o'rgangan². Klasterlashtirishni korxonalar innovatsion faoliyatini tezlashtirish asosida raqobatbardoshligini oshirish va ularning global raqobatning kuchli ta'siriga qarshi turisdagi milliy va mintaqaviy rivojlanish talablariga to'la javob beradigan yangi iqtisodiy tizim deb ham qarash mumkin. Klasterning shakllanishida davlatning roli muhim o'rin tutadi. Agar dastlab klasterlar faqat bozorning ko'rinmas qo'li (raqobat) tufayli, avvalo, transmilliy kompaniyalarni zamonaviylashtirishda tashkil etilgan bo'lsa, keyingi vaqtda ko'pgina mamlakatlarning hukumatlari bu jarayonga sezilarli darajada ta'sir etgani holda ularga yordam bermoqdalar. Klaster strategiyasi jozibadorligi, yo'nalishlarning turli-tumanligi bois ham, innovatsion klasterlarni davlatning o'zi shakllantirishini taqozo etmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha ma'lum tajriba to'plangan. Yevropa mamlakatlari va AQShda bu strategiya keng qo'llanilmoqda. Klaster Buyuk Britaniya, Gollandiya, Germaniya, AQSh, Daniya, Fransiya, Italiya, Finlyandiya, Hindistonda yaxshi rivojlangan. Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya sanoatini klasterlar to'la egallagan. Klaster tuzilmalari Shveysariya, Avstriya, Italiya, Daniya, Hindiston, Koreya, Pokiston, Xitoy va Turkiya davlatlari yengil sanoatida, Germaniyada kimyo va mashinasozlik, Fransiyada oziq-ovqatlar va kosmetika sanoatlarida muvaffaqiyatli ishlaymoqda. Klasterlarni shakllantirish jarayoni Janubiy – sharqiy Osiyo, Xitoy, Singapur, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda faollashib bormoqda.

Klasterlarning yaratilishi va raqobatlantirilishi asosida mintaqaviy iqtisodiyotning rivojlanishi biznesning tashabbuskorligini va faolligini, shu bilan birga biznesning Qonun chiqaruvchi va Ijro etuvchi hokimiyatlari bilan qo'shma harakatlari nazarda tutiladi. Biznes va hukumatning tarmoqlararo yaratishida va rivojlantirilishidagi rollari har xil, lekin shu bilan birga bir-birini to'ldiruvchi hisoblanadi. Klasterlarni rivojlantirish yo'llaridan biri mintaqaviy boshqaruv idorasining iqtisodiy va ijtimoiy dasturlari hisoblanadi. Klasterlarni shakllantirish uchun ularni ishtirokchilarini ishonchi bir-birlariga juda yuqori bo'lishi kerak. M. Porter barcha klasterlarning rivojlanishini bir xilda qo'llab-quvatlash lozim, chunki qay bir klaster jadalroq rivojlanadi, qay biri sustroq kechishini oldindan bilish mumkin emas, deb ta'kidlaydi. Mana shuning uchun ham hozirda faqat yuqori rivojlanish sur'atlariga ega klasterlarga yordam ko'rsatish tarafdori bo'lgan hukumat siyosati to'g'ri emas. Klaster nazariyasi M. Porterning shogirdi M. Enrayt tomonidan yanada rivojlantirildi. Raqobatbardoshlikning mamlakat ichidagi mintaqaviy tafovutlari va raqobat ustunligining geografik ko'lamlari Enraytning tadqiqod

² Daniela Doina Fundeanu, Innovative Regional Cluster, Model of Tourism Development, Procedia Economics and Finance, pages 744-749, 2015, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115005018>

ob'ekti sifatida xizmat qildi. U raqobat ustunligi xalqaro yoki milliy miqyoslarda emas, balki mintaqaviy darajada yaratiladi, bunda mintaqalarning rivojlanishi uchun tarixiy shart-sharoit, biznes yuritish madaniyatining xilma-xilligi va ma'lumotni egallash kabilar muhim ahamiyatga ega, deb taxmin qilgan. Natijada, M. Enrayt "mintaqaviy klaster" nazariyasini yaratdi. "Mintaqaviy klaster-bu shunday klasterki, bunda unga a'zo firmalar geografik jihatdan bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi", yoki "mintaqaviy klaster-bu xo'jalikning bitta yoki bir nechta o'zaro bog'liq tarmoqlarida faoliyat yurituvchi firmalar aglomeratsiyasidir"³.

O'zbekiston milliy turizmini tashkil etishning klaster shakli ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirish va tarmoqlar o'rtasidagi muhim o'zaro bog'liklarni aniqlash imkonini beradi. Bu turizm va xizmat ko'rsatishni tarkiblash masalasiga nisbatan mutlaqo yangicha yondashuv bo'lib, (yangi g'oyalarni tuzishga qodir bo'lgan kadrlarni tayyorlash, turistlarni sifatli kutib olishdan yoki sifatli xizmat ko'rsatishdan tortib to kuzatib qo'yishgacha) raqobatbardosh mahsulotni barpo etish bo'yicha tizimli boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi. Xo'jalik ahvolini maqbullashtirish va diversifikatsiya qilish, xalqaro turizm tizimi hamda global strategiyalarni amalga oshiruvchi yuqori texnologik xorijiy kompaniyalarning ishlab chiqarish zanjiriga faol integratsiyalashish, eksportdan olinadigan daromadlarni ishlab chiqarishni texnik va texnologik yangilash va ishlab chiqarish jamg'armalari uchun sarflash-bular O'zbekiston raqobatbardoshlikning mazkur determinantini rivojlantirishi mumkin bo'lgan yo'llardir.

Turistik biznesga klaster yondashuvining qo'llanishi klaster korxonalarini xarajatlarni ko'proq qisqartirish imkonini yaratadi. Yevropa mamlakatlarida klasterning vujudga kelishi va shakllanishi 70-yillarda vujudga kelgan bo'lsa, O'zbekistonga ancha kechikib, endi-endi kirib kelyapdi. Hududlarda bunday yondashuv ijtimoiy infrastrukturani, jumladan maktab, kasalxona, yuqori texnikali o'rta korxonalarini kompleks shakllantirishni talab qiladi.

Turizm biznes tahlilida klaster ma'lum bir hududlarni rivojlanishida raqobatbardoshlikni oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Bu turizmda bir qancha muhim belgilar jumladan, xo'jalik yurituvchi subyektlarni geografik jihatdan yaqinligiga asosiy e'tibor beriladi. Turistik biznesning o'ziga xos xususiyatlari hozirgi kunda klaster yondashuvning dolzarbligini oshiradi, chunki turizm keng deapozonli soha bo'lib, turli tarmoqlardagi aloqalarni asosan kichik va o'rta biznesni qamrab oladi. Turizm sohasidagi mahsulot ko'pincha nomoddiy harakterga ega bo'ladi. Turizm industriyasi bir qancha hususiyatlarga ega bo'lib, u dam olish va sayohat sohaslarida klaster yondashuvni ahamiyatini oshiradi.

Turistik biznes klasterida asosiy ustun turgan narsa infratuzilma ob'ektlar huddi shunday boshqa turistik ob'ektlarga qiziqish, biroq har qanday turistik klasterda asosiy sharoitni rivojlantirish-bu marshrut va turistik oqimning mavjudligi yoki paydo bo'lishidir.

Turistik klasterlarning yana bir turi "texnologik (innovatsion) klasterlar"dir. Texnologik klasterlarning o'ziga xos tomoni shundaki, ularning asosini tashkil etuvchi innovatsion texnologiyalardan mamlakat raqobatbardoshligini oshirishga yordam ko'rsatgan holda, bir-biriga o'xshamagan turli tarmoqlarda foydalanish mumkin. Bundan tashqari mazkur mazkur zamonaviy texnologiyalar ustuvor tarmoqlarning raqobatbardoshligini kuchaytirish,

³ Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game \ World Link. N 5. July \ N 4, August, 1990. P. 24 – 25.

rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga o'z xissasini qo'shishi aniq. Turizmda texnologik klasterlarning asosiy vazifalari qatorida quyidagilarni sanab o'tamiz:

- tavsiya etiladigan xizmatlar iste'molchilarni kengaytirishdan manfaatdor bo'lgan firmalarni mulk shakliga va ko'lamlarini e'tiborga olmagan holda innovatsion texnologiyalar egalari bo'lgan firmalar klasteri doirasiga kooperatsiyalash;
- klasterda jahonning eng yaxshi innovatsion texnologiyalari asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqaruvchi texnologik zanjirini yaratish, yagona texnologik platformani qaror toptirish;
- diversifikatsiyalangan tarmoqlar bo'yicha Tur ishlab chiqaruvchilariga kompleks texnologik xizmatlar ko'rsatish;
- klaster ichidagi korxonalar va klaster xizmatlari iste'molchlari o'rtasida samarali hamkorlikni amalga oshirish;
- ham sifat, ham miqdor jihatdan mavjud texnologiyalarning muntazam rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish, shuningdek, klasterlarning texnologik imkoniyatlari turlarini kengaytirish;
- klasterda ishtirokchi korxonalarining texnologik imkoniyatlarini strategik rivojlantirish yo'nalishlarini ishlab chiqish.

Oxirgi o'n yillikda texnologik (innovatsion) klasterlarni yaratishga qiziqish ancha o'sdi. Shu bilan birga rivojlangan mamlakatlar tomonidan turizmni iqtisodiy rivojlantirishga kompaniyalar, tarmoqlar yoki sektorlarning an'anaviy guruxlarga birikishi orqali emas, balki klasterlarni yaratish nuqtayi nazaridan qaraladigan bo'ldi. Turizmning klasterli tuzilmasi raqobat xususiyati bilan va raqobat ustunligiga erishish manbaalari bilan yanada yaxshiroq uyg'unlashadi, ya'ni klaster doirasidagi ishtirokchilar bir-birlari bilan bevosita raqobatlashmaydilar, sababi ular turli tarmoqlarga xizmat ko'rsatadilar.